

Балан В. Г.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0002-1577-0636>
balan_v_g@knu.ua

Тимченко І. П.

Кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0003-1535-5309>
inna_tymchenko@knu.ua

УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

JEL Classification: R11

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті узагальнено ключові напрями трансформації управління аграрними підприємствами України в умовах викликів і загроз воєнного стану та євроінтеграції. Показано, що аграрна галузь має стратегічне значення для національної економіки України, оскільки забезпечує вагомий частку експорту, валового внутрішнього продукту та зайнятості; відповідно трансформація системи управління аграрними підприємствами виходить за межі мікрорівня і впливає на макроекономічну стійкість та продовольчу безпеку. Встановлено, що повномасштабне вторгнення суттєво змінило умови функціонування аграрних підприємств через руйнування інфраструктури, порушення логістики, втрати активів, обмеження доступу до земельних ресурсів, кадровий дефіцит і зростання безпекових ризиків. Систематизовано основні групи управлінських проблем у логістичній, фінансовій, кадровій, виробничо-технологічній, юридично-регуляторній і безпековій площинах. Обґрунтовано, що підвищення стійкості аграрних підприємств потребує інтегрованої моделі управління, яка поєднує диверсифікацію логістики, антикризове фінансове управління, гнучку кадрову політику, цифровізацію управлінських процесів, системний ризик-менеджмент і юридичну адаптацію. Визначено, що євроінтеграційний вектор посилює вимоги до безпечності, простежуваності походження продукції, регуляторної сумісності, належного документального забезпечення та організаційної формалізації діяльності аграрних підприємств. Окрему увагу приділено корпоративній культурі як внутрішньому чиннику підтримання координації, дисципліни, комунікації та організаційної стійкості в нестабільному середовищі. Зроблено висновок, що сучасна модель управління аграрними підприємствами України має формуватися як поєднання антикризової адаптивності, внутрішньої організаційної згуртованості та євроінтеграційної модернізації.

Ключові слова: управління, аграрні підприємства, виклики і загрози воєнного стану, євроінтеграція, сталий розвиток, логістична адаптація, фінансова стійкість, цифровізація, корпоративна культура, конкурентоспроможність.

Abstract. The article summarizes the key directions of management transformation in Ukrainian agricultural enterprises under martial law challenges and European integration. It shows that the agricultural sector remains strategically important for the national economy of Ukraine because it secures a significant share of exports, gross domestic product and employment; accordingly, changes in the management system of agricultural enterprises extend beyond the micro level and affect macroeconomic resilience and food security. The study finds that the full-scale invasion has substantially changed the operating environment of agricultural enterprises through the destruction of infrastructure, disruption of logistics, loss of assets, restricted access to land resources, labour shortages and increased security risks. The main groups of managerial problems are systematized within logistical, financial, personnel, production-technological, legal-regulatory and security dimensions. It is substantiated that strengthening the resilience of agricultural enterprises requires an integrated management model combining logistics diversification, anti-crisis financial management, flexible personnel policy, digitalization of managerial processes, systemic risk management and legal adaptation. It is determined that the European integration vector increases the requirements for food safety, product traceability, regulatory compatibility, proper documentation and organizational formalization of agricultural enterprises. Particular attention is paid to corporate culture as an internal factor supporting coordination, discipline, communication and organizational resilience in an unstable environment. It is concluded that the contemporary management model of Ukrainian agricultural enterprises should be shaped as a combination of anti-crisis adaptability, internal organizational cohesion and European integration modernization.

Keywords: management, agricultural enterprises, martial law challenges, European integration, sustainable development, logistics adaptation, financial resilience, digitalization, corporate culture, competitiveness.

Вступ

Постановка проблеми. Аграрна галузь України належить до системоутворювальних секторів національної економіки, оскільки забезпечує значну частку валютних надходжень, підтримує зайнятість і має вагоме значення для продовольчої безпеки. У 2021 р. аграрна продукція формувала 41 % експорту країни, частка сільського, лісового та рибного господарства у ВВП становила 10,9 %, а частка зайнятих у сільському господарстві досягала 14,12 % [14; 29; 30]. До повномасштабного вторгнення український продовольчий експорт забезпечував харчуванням близько 400 млн людей щороку, що надає функціонуванню аграрних підприємств міжнародного значення [31]. Повномасштабне вторгнення російської федерації радикально змінило умови діяльності аграрних підприємств. Руйнування інфраструктури, обмеження доступу до земельних ресурсів, порушення логістичних маршрутів, втрати активів, дефіцит ліквідності, кадрові обмеження та підвищення безпекових ризиків сформували нове середовище господарювання, у якому традиційні управлінські підходи втратили достатню ефективність [2; 3; 15; 19; 21; 22]. Паралельно статус України як країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу актуалізував потребу в адаптації аграрних підприємств до європейських регуляторних, інституційних і ринкових вимог [12; 13]. За таких умов управління аграрними підприємствами має розглядатися як поєднання антикризової стійкості, організаційної адаптації та євроінтеграційної модернізації, що й визначає актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що сучасний науковий доробок з проблем розвитку аграрного сектору України зосереджений навколо кількох взаємопов'язаних напрямів. Частина праць присвячена загальним засадам забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору та ролі його потенціалу в економічному розвитку [4; 5]. Окремий блок досліджень розкриває вплив повномасштабного вторгнення на функціонування аграрного сектору, зокрема через порушення виробничих процесів, фінансові обмеження, втрати активів, ускладнення логістики та погіршення доступу до ринків [1–3; 19–21]. У цьому контексті

увагу дослідників привертають також питання ліквідності аграрних підприємств, їхньої фінансової стійкості та здатності адаптуватися до кризового середовища [2].

Помітне місце в літературі займають праці, присвячені логістично-експортним аспектам функціонування аграрних підприємств. М. В. Ситницький і Д. О. Курінський розглядають зернову угоду як інструмент часткового розв'язання організаційно-управлінських проблем агробізнесу [6], тоді як Р. Гоял, С. Штайнбах, Д. Пурсіна, К. Шефер, А. Гілберн і Т. Джонсон аналізують вплив Чорноморської зернової ініціативи на товарні ринки та глобальну продовольчу систему [16; 23]. Водночас у працях О. Шубравської, К. Прокопенко, В. Крупіна та А. Войцеховської, а також у дослідженнях М. В. Ситницького, Д. О. Курінського, О. А. Шуст, О. М. Варченко, Д. Ф. Крисанова, О. О. Драган і К. В. Ткаченко розкрито євроінтеграційний вимір трансформації аграрного сектору, передусім у площині нормативного зближення, адаптації стандартів і зміни конкурентних умов функціонування підприємств [7; 9; 27].

Попри значний масив досліджень, наявна література переважно висвітлює окремі аспекти проблеми – наслідки повномасштабного вторгнення, фінансову стійкість, логістику, експорт або євроінтеграційні зміни. Менш опрацьованим залишається комплексний управлінський підхід, у межах якого функціонування аграрних підприємств розглядається одночасно крізь призму викликів воєнного стану, конкурентоспроможності, логістичної адаптації та нормативної перебудови відповідно до вимог європейського ринку, що й зумовлює актуальність подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою статті є узагальнення ключових напрямів трансформації управління аграрними підприємствами України в умовах викликів воєнного стану та євроінтеграційних змін з акцентом на логістичних, фінансових та організаційних аспектах адаптації. Досягнення поставленої мети передбачає характеристику макроекономічної ролі аграрної галузі; виявлення впливу воєнного стану на умови функціонування аграрних підприємств; систематизацію основних управлінських проблем у логістичній, фінансовій, кадровій, виробничо-технологічній, юридично-регуляторній і безпековій площинах; обґрунтування напрямів удосконалення управління в умовах воєнного стану; розкриття євроінтеграційного вектора модернізації системи управління; визначення ролі корпоративної культури у забезпеченні внутрішньої стійкості підприємства.

Результати

До початку повномасштабного вторгнення аграрна галузь України мала високу макроекономічну значущість. У 2021 р. частка аграрної продукції в експорті країни становила 41 %, а частка сільського, лісового та рибного господарства у ВВП України – 10,9 % [14; 29]. Частка зайнятих у сільському господарстві дорівнювала 14,12 % загальної зайнятості, що підтверджує виробниче й соціальне значення галузі [30]. Для оцінки її ролі важливо враховувати і зовнішній вимір: за оцінками World Food Programme, до повномасштабного вторгнення український продовольчий експорт забезпечував харчуванням близько 400 млн людей щороку [31]. За таких умов якість управління аграрними підприємствами впливає на стійкість експорту, зайнятість, валютні надходження та продовольчу безпеку.

Таблиця 1

Роль аграрної галузі в економіці України до повномасштабного вторгнення

Показник	Значення
Частка аграрної продукції в експорті України, 2021 р.	41 %
Частка сільського, лісового та рибного господарства у ВВП України, 2021 р.	10,9 %
Частка зайнятих у сільському господарстві, 2021 р.	14,12 %
Кількість людей у світі, яких до 2022 р. забезпечував український продовольчий експорт	400 млн осіб

Джерело: складено автором на основі [14; 29–31]

Висока макроекономічна та соціальна роль аграрної галузі підвищує вимоги до якості управління підприємствами цього сектору. Після початку повномасштабного вторгнення аграрний менеджмент вийшов за межі відносно стабільної виробничо-збутової моделі. На перший план вийшли питання безпеки працівників, фізичного доступу до земельних ресурсів, збереження техніки, елеваторів і складів, доступу до пального й енергоресурсів, утримання кадрового ядра та швидкого переналаштування логістики [1–3; 11; 15; 19; 21]. За даними Agricultural War Damages, Losses, and Needs Review, пошкодження активів аграрного сектору оцінено у 10,3 млрд дол. США, а втрати – у 69,8 млрд дол. США [22]. У матеріалах European Parliamentary Research Service також зазначено, що обсяг контрольованої Україною ріллі скоротився з 32,7 млн га до 26,5 млн га [14]. Управління аграрним підприємством у період воєнного стану має спиратися на багатоконтурну модель, у якій виробничі, логістичні, фінансові, кадрові, безпекові та регуляторні рішення приймаються одночасно.

Аналіз наукових праць і прикладних джерел дає змогу виокремити кілька взаємопов'язаних груп проблем управління аграрними підприємствами в умовах воєнного стану.

Першу групу становлять логістичні проблеми. Йдеться про руйнування транспортної інфраструктури, порушення морської логістики, подорожчання перевезень, затримки на кордонах, втрату частини потужностей зі зберігання та переорієнтацію експорту на дунайські порти, залізничні й автомобільні маршрути [6; 10; 16; 17; 22; 23]. Для аграрного підприємства логістика перестала бути допоміжною функцією й перетворилася на один із центральних елементів антикризового управління.

Другою групою є фінансові проблеми, пов'язані з втратою активів, скороченням виробництва, зростанням собівартості, дефіцитом ліквідності, ускладненням кредитування та загальним підвищенням інвестиційного ризику [2; 11; 19; 20; 22]. У таких умовах пріоритет зміщується з короткострокової прибутковості на підтримання платоспроможності, безперервності операційного циклу та фінансової витривалості підприємства.

Третю групу утворюють кадрові проблеми. До них належать мобілізація працівників, вимушена міграція, психологічне виснаження персоналу, кадровий дефіцит у сезонних роботах, розрив між управлінським центром і виробничими підрозділами [3; 15]. Для малих і середніх виробників ці обмеження посилюються браком резервного персоналу й меншою інституційною стійкістю [11].

Четверту групу становлять виробничо-технологічні проблеми. Вони охоплюють пошкодження техніки, елеваторів, складів, обмеження доступу до частини земель, дефіцит або подорожчання ресурсів, а також втрати врожаю внаслідок бойових дій і мінної небезпеки [11; 15; 18; 22]. Такі чинники порушують ритмічність виробничого циклу і підвищують ціну будь-якої управлінської помилки.

П'яту групу становлять юридично-регуляторні та безпекові проблеми. Вони пов'язані з питаннями бронювання працівників, виконання контрактів у режимі форс-мажору, зміною умов зовнішньоекономічних операцій, посиленням вимог до документування, безпечності та простежуваності продукції, а також прямими загрозами для життя працівників і збереження майна [3; 12; 13; 25; 26]. Для аграрного підприємства це означає необхідність постійного правового моніторингу та швидкої адаптації внутрішніх процедур.

Узагальнення, подане на рис. 1, свідчить, що воєнний стан формує не набір ізольованих труднощів, а цілісну зміну архітектури управління аграрним підприємством. Тому підвищення стійкості потребує комплексної адаптації, а не окремих точкових рішень.

Першим напрямом удосконалення управління є диверсифікація логістики та постачання. Практика останніх років показала, що стійкість аграрного підприємства дедалі більше залежить не лише від обсягів виробництва, а й від здатності працювати з кількома маршрутами експорту, різними видами транспорту, альтернативними точками накопичення й декількома логістичними контрагентами [6; 10; 16; 17; 23]. За воєнних умов логістика набуває ознак стратегічної функції.

Рисунок 1. Схема основних груп управлінських проблем аграрних підприємств в умовах воєнного стану

Джерело: розроблено автором на основі [2; 3; 11; 15; 18; 22; 25; 26]

Другим напрямом є антикризове фінансове управління. Воно охоплює резерви ліквідності, сценарне бюджетування, перегляд структури витрат, жорсткіший контроль собівартості, диверсифікацію джерел фінансування та оцінку страхових і компенсаційних механізмів [2; 19; 20; 22]. Для підприємства ключовим стає не максимізація короткострокового фінансового результату, а здатність підтримувати безперервність виробничо-збутового циклу.

Третім напрямом є гнучка кадрова політика. Вона включає перекваліфікацію працівників, перерозподіл функцій, підтримку внутрішньої комунікації, створення механізмів тимчасового заміщення критичних посад і психологічної підтримки персоналу [3; 8; 15]. Для аграрного виробництва це особливо важливо через сезонність робіт і високу часову чутливість технологічних операцій.

Четвертий напрям пов'язаний із цифровізацією та технологічною адаптацією. Йдеться про використання дистанційного моніторингу, електронного документообігу, GPS-контролю, дронів, хмарних сервісів, елементів точного землеробства та інструментів простежуваності [18; 24]. У доповіді FAO зазначено, що технології точного землеробства в Україні вже охоплювали 8,4 млн га,

або 45 % площ, що використовуються комерційними зерновими господарствами, що підтверджує наявність практичної бази для подальшої цифрової модернізації.

П'ятим напрямом є системний ризик-менеджмент і юридична адаптація. У сучасних умовах підприємство має не лише реагувати на вже наявні проблеми, а й формувати карту ризиків, сценарні плани дій, протоколи безперервності діяльності, процедури контрактного перегляду та внутрішнього контролю відповідності вимогам ринку [12; 13; 25; 26]. Додатковим резервом підвищення стійкості може виступати кооперація в межах кластерних і партнерських моделей, що дає змогу зменшувати транзакційні втрати, посилювати переговорні позиції та розподіляти частину ризиків між учасниками [28].

Таблиця 2

Напрями удосконалення управління аграрними підприємствами в умовах воєнного стану

Напрямок	Зміст управлінської адаптації	Очікуваний ефект
Логістичний	альтернативні маршрути, мультимодальні перевезення, диверсифікація складування	підвищення стійкості збуту та зниження ризику зупинки поставок
Фінансовий	резерви ліквідності, сценарне бюджетування, оптимізація витрат	підтримка безперервності діяльності
Кадровий	перекваліфікація, гнучка зайнятість, психологічна підтримка, комунікація	збереження кадрового ядра та керованості
Технологічний	цифровий моніторинг, дрони, хмарні сервіси, електронний документообіг	підвищення оперативності та контролю
Ризик-орієнтований	карти ризиків, кризові протоколи, плани безперервності	зниження вразливості до воєнних шоків
Юридичний	адаптація контрактів, правовий моніторинг, врахування форс-мажору	мінімізація правових втрат

Джерело: складено автором на основі [2; 6; 8; 10; 15; 20; 22; 24; 28]

Євроінтеграція для аграрних підприємств України означає передусім підвищення вимог до якості управління, документаційної дисципліни, простежуваності та безпечності продукції. Рішення Європейської ради від 23–24 червня 2022 р. закріпило статус України як країни-кандидата та визначило стратегічну рамку подальшого наближення до права ЄС [13]. У *Ukraine 2023 Report* Європейська Комісія фіксує необхідність продовження інституційного наближення, у тому числі у сферах, пов'язаних із функціонуванням агропродовольчого ринку [12], що надає євроінтеграції для аграрних підприємств практичного змісту.

Першим напрямом євроінтеграційної модернізації є впровадження вимог до безпечності та простежуваності продукції. Регламент (ЄС) No 178/2002 закладає загальні принципи харчового права ЄС і підхід до простежуваності, а Регламент (ЄС) No 852/2004 визначає базові гігієнічні вимоги до харчових продуктів [25; 26]. Для аграрних підприємств це означає посилення ролі внутрішніх процедур контролю, належного документування операцій, простежуваності партій та підтвердження відповідності вимогам контрагентів [9; 12].

Другим напрямом є регуляторна та організаційна адаптація до внутрішнього ринку ЄС. Дослідження українських авторів показують, що формування єдиного нормативного простору аграрного сектору України з ринком ЄС пов'язане не лише з оновленням правових норм, а й зі зміною внутрішніх управлінських процедур, систем контролю якості та логіки взаємодії з контрагентами [7; 9]. У ширшому контексті розширення ЄС це створює для українського аграрного сектору одночасно нові можливості та нові вимоги до конкурентоспроможності [14; 27].

Третім напрямом є експортно-конкурентна адаптація. Питання конкурентоспроможності аграрного сектору доцільно оцінювати не лише через обсяги виробництва, а й через здатність

підприємств утримувати позиції на зовнішніх ринках, адаптувати товарну структуру експорту і забезпечувати якісні параметри продукції [4; 5]. Переорієнтація частини потоків на європейський ринок підвищує значення сертифікації, документаційної точності, дотримання контрактних умов, ресурсоефективності та репутаційної надійності постачальника [7; 12; 14].

Таблиця 3

Євроінтеграційні напрями удосконалення управління аграрними підприємствами

Напрямок	Зміст адаптації	Управлінське значення
Безпечність і якість	НАССР, ISO 22000, GlobalG.A.P., лабораторний контроль	доступ до ринку ЄС та зниження репутаційних ризиків
Простежуваність	цифровий облік операцій, контроль походження і партій	підвищення прозорості та контрольованості
Екологічна відповідність	ресурсоефективність, ґрунтозбереження, екологічні практики	довгострокова стійкість і відповідність вимогам ЄС
Експортна логістика	документаційна точність, транспортна сумісність, нові ланцюги постачання	інтеграція до європейських ринкових механізмів
Кадровий розвиток	навчання персоналу, підвищення кваліфікації, стандартизація процедур	зміцнення інституційної спроможності підприємства

Джерело: складено автором на основі [7; 9; 12–14; 25–27]

Євроінтеграційний контекст є самостійним фактором трансформації системи управління аграрними підприємствами. Його вплив виявляється у зміні критеріїв ефективності: поряд із виробничим результатом дедалі більшого значення набувають контрольованість процесів, простежуваність, правова визначеність, якість управлінської документації та спроможність працювати в ускладненому нормативному середовищі.

У воєнних умовах корпоративна культура набуває прикладного управлінського значення. Для аграрного підприємства вона охоплює дисципліну, координацію дій, довіру між керівництвом і працівниками, внутрішню комунікацію та готовність колективу діяти в кризових ситуаціях [8]. В умовах територіальної розірваності, кадрових втрат і зростання операційного стресу ці чинники прямо впливають на керуваність підприємства.

Проблемами багатьох аграрних підприємств залишаються низька залученість персоналу, комунікаційний розрив між офісом і виробничими підрозділами, слабка формалізація організаційних принципів, недостатній розвиток лідерства та відсутність усталеної безпекової комунікації [8; 15]. За умов воєнного стану такі слабкі місця підвищують загальну вразливість підприємства, ускладнюють реалізацію антикризових рішень і знижують швидкість реакції на зовнішні зміни. Для підприємств, які одночасно проходять цифрову модернізацію та включаються в партнерські або кластерні форми взаємодії, значення внутрішньої культури координації та обміну інформацією ще більше зростає [24; 28].

Практично це передбачає формалізацію місії та правил взаємодії, регулярне інформування працівників, навчання з безпеки та дій у кризових ситуаціях, розвиток механізмів зворотного зв'язку, наставництва та горизонтальної комунікації. За такого підходу корпоративна культура виконує функцію внутрішнього інструменту антикризового управління.

Таблиця 4

Проблеми корпоративної культури аграрних підприємств та напрями їх подолання

Проблема	Прояв	Напрямок подолання
Низька залученість персоналу	відчуження від цілей підприємства	формалізація місії, участь працівників у комунікації
Слабка внутрішня комунікація	непорозуміння між офісом і виробництвом	регулярні наради, цифрові канали зв'язку, зворотний зв'язок

Недостатній розвиток лідерства	низька мотивація і слабка координація	навчання керівників, розвиток управлінських навичок
Відсутність безпекової культури	неготовність до дій під час загрози	інструктажі, тренування, кризові протоколи
Нечіткість цінностей	розмитість організаційної ідентичності	формалізація корпоративних принципів та стандартів
Слабка інноваційна культура	опір змінам і низька ініціативність	підтримка ідей, проектні групи, наставництво

Джерело: складено автором на основі [8; 15; 24; 28].

Висновки

Аграрна галузь України до початку повномасштабного вторгнення посідала стратегічне місце в економіці держави, забезпечуючи вагому частку експорту, ВВП і зайнятості. За таких умов управління аграрними підприємствами має макроекономічне значення, оскільки впливає на валютні надходження, стійкість продовольчих ланцюгів, функціонування сільських територій та загальну економічну стабільність. Дослідження показало, що повномасштабне вторгнення сформувало нову конфігурацію умов функціонування аграрних підприємств. Логістичні розриви, фінансові втрати, кадровий дефіцит, виробничо-технологічні обмеження, юридично-регуляторна невизначеність і безпекові ризики змінили архітектуру управлінських рішень. Обґрунтовано, що відповіддю на виклики воєнного стану має бути інтегрована модель управління, яка поєднує диверсифікацію логістики, антикризове фінансове управління, гнучку кадрову політику, цифровізацію виробничо-управлінських процесів, системний ризик-менеджмент і юридичну адаптацію. Такий підхід підвищує здатність аграрного підприємства підтримувати безперервність діяльності, знижувати вразливість до зовнішніх шоків і зберігати керуваність у нестабільному середовищі.

Встановлено, що євроінтеграційний вектор посилює вимоги до якості управління аграрними підприємствами через впровадження принципів безпечності, простежуваності, регуляторної сумісності, ресурсної відповідності та належної документаційної дисципліни. У результаті модернізація системи управління має відбуватися у подвійному контурі: як підвищення стійкості в умовах воєнного стану і як адаптація до стандартів та правил функціонування європейського ринку. Окремого значення набуває корпоративна культура, яка в умовах воєнного стану виконує прикладну управлінську функцію і підтримує внутрішню координацію, дисципліну, комунікацію та психологічну стійкість персоналу. Сучасна модель управління аграрними підприємствами України має формуватися як поєднання антикризової адаптивності, організаційної згуртованості та євроінтеграційної модернізації.

Список використаних джерел

1. Гарафонова О. І., Козловський Д. О. Аграрна криза в Україні в умовах воєнного часу: стан, тенденції та перспективи змін. *Economic Synergy*. 2023. № 1. С. 112–123. DOI: <https://doi.org/10.53920/ES-2023-1-9>
2. Драган О. О., Варченко О. О., Зубченко В. В. Ліквідність аграрних підприємств в умовах воєнного стану. *Економіка та управління АПК*. 2023. № 2(185). С. 73–85. DOI: <https://doi.org/10.33245/2310-9262-2023-185-2-73-85>
3. Кузьменко Г. О., Телендій А. А. Вплив війни на аграрний сектор України: виклики та роль державного управління у відновленні галузі. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2024. № 5. С. 22–29. URL: <https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/1508>
4. Перегуда Ю. А. Засади забезпечення конкурентоспроможності з використанням потенціалу аграрного сектору економіки. *Вісник Сумського національного аграрного*

- університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2022. Вип. 1(91). С. 28–32. DOI: <https://doi.org/10.32782/bsnau.2022.1.4>
5. Перегуда Ю. А. Оцінка конкурентоспроможності господарств у виробництві продукції тваринництва через призму показників імпорту та експорту. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*. 2023. Вип. 4. С. 80–91. DOI: <https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-4-80-91>
 6. Ситницький М. В., Курінський Д. О. Підписання тристоронньої зернової угоди як розв'язання організаційно-управлінських проблем агропідприємств України. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка*. 2022. № 4(221). С. 58–63. DOI: <https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/8>
 7. Ситницький М. В., Курінський Д. О. Управлінські перспективи розвитку вітчизняної аграрної галузі в умовах статусу України як кандидата у члени Європейського Союзу. *Ефективна економіка*. 2022. № 8. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.8.14>
 8. Череп А. В., Веремєєнко О. О., Макажан Є. В. Корпоративна культура та її вплив на розвиток підприємства. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2024. Том 9. № 3. С. 22–25. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-3-3>
 9. Шуст О. А., Варченко О. М., Крисанов Д. Ф., Драган О. О., Ткаченко К. В. Становлення єдиного нормативного простору аграрного сектору України з внутрішнім ринком ЄС: процеси і проблеми. *Економіка та управління АПК*. 2023. № 2(185). С. 6–28. DOI: <https://doi.org/10.33245/2310-9262-2023-185-2-6-28>
 10. Ahn S., Kim D., Steinbach S. The impact of the Russian invasion of Ukraine on grain and oilseed trade. *Agribusiness*. 2023. Vol. 39. No. 1. P. 291–299. DOI: <https://doi.org/10.1002/agr.21794>
 11. Dorosh O., Kupriianchuk I., Dorosh Y., Butenko Y. Ukrainian agriculture in times of war: Analysis of support programmes. *Studies in Agricultural Economics*. 2024. Vol. 126. No. 2. P. 84–89. DOI: <https://doi.org/10.7896/j.2875>
 12. European Commission. Ukraine 2023 Report. Commission Staff Working Document SWD(2023) 699 final. 2023. URL: https://enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf (дата звернення: 1.06.2024).
 13. European Council. Conclusions – 23 and 24 June 2022. EUCO 24/22. 2022. URL: <https://www.consilium.europa.eu/media/57442/2022-06-2324-euco-conclusions-en.pdf> (дата звернення: 1.06.2024).
 14. European Parliamentary Research Service. Ukrainian agriculture: From Russian invasion to EU integration. 2024. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/760432/EPRS_BRI%282024%29760432_EN.pdf (дата звернення: 1.06.2024).
 15. FAO. Ukraine: Impact of the war on agricultural enterprises. Findings of a nationwide survey of agricultural enterprises with land up to 250 hectares. 2023. URL: <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd6216en> (дата звернення: 1.06.2024).
 16. Goyal R., Steinbach S. Agricultural commodity markets in the wake of the Black Sea Grain Initiative. *Economics Letters*. 2023. Vol. 231. Article 111297. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.111297>
 17. Jagtap S., Trollman H., Trollman F., Garcia-Garcia G., Parra-López C., Duong L., Martindale W., Munekata P. E. S., Lorenzo J. M., Hdaifeh A., Hassoun A., Salonitis K., Afy-Shararah M. The Russia-Ukraine Conflict: Its Implications for the Global Food Supply Chains. *Foods*. 2022. Vol. 11. No. 14. Article 2098. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods11142098>
 18. Kussul N., Drozd S., Yailymova H., Shelestov A., Lemoine G., Deininger K. Assessing damage to agricultural fields from military actions in Ukraine: An integrated approach using statistical indicators and machine learning. *International Journal of Applied Earth Observation*

- and Geoinformation. 2023. Vol. 125. Article 103562. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103562>
19. Nehrey M., Finger R. Assessing the initial impact of the Russian invasion on Ukrainian agriculture: Challenges, policy responses, and future prospects. *Heliyon*. 2024. Vol. 10. No. 21. Article e39208. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39208>
 20. Nehrey M., Klymenko N., Kaminskyi A., Taranenko A. Analysis of the impact of macroeconomic turmoil (COVID-19 and RUW) on Ukrainian agroholdings. *Studies in Agricultural Economics*. 2024. Vol. 126. No. 2. P. 66–74. DOI: <https://doi.org/10.7896/j.2846>
 21. Nehrey M., Taranenko A., Kostenko I. Ukrainian agricultural sector in war time: problems and prospects. *Economy and Society*. 2022. No. 40. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-38>
 22. Neyter R., Zorya S., Muliar O. et al. Agricultural War Damages, Losses, and Needs Review. 2024. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099062524074642129/pdf/P180198-405a6aea-dcd5-4926-9724-151419507961.pdf> (дата звернення: 1.06.2024).
 23. Poursina D., Schaefer K. A., Hilburn A. M., Johnson T. Economic impacts of the Black Sea Grain Initiative. *Journal of Agricultural Economics*. 2024. Vol. 75. No. 1. P. 457–464. DOI: <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12549>
 24. Prikhodko D., Sikachyna O., Pedersen E., Sylvester G., Rybchynshyi R. Digital technologies in the grain sector of Ukraine. Rome: FAO, 2022. DOI: <https://doi.org/10.4060/cc1600en>
 25. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32002R0178> (дата звернення: 1.06.2024).
 26. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj/eng> (дата звернення: 1.06.2024).
 27. Shubravska O., Prokopenko K., Krupin V., Wojciechowska A. Challenges and opportunities for the development of Ukrainian agriculture in the context of EU enlargement. *Studies in Agricultural Economics*. 2024. Vol. 126. No. 2. P. 57–65. DOI: <https://doi.org/10.7896/j.2833>
 28. Sitnicki M. W., Kurinskyi D., Pimenowa O., Wasilewski M., Wasilewska N. Strategic Formation of Agricultural Market Clusters in Ukraine: Emerging as a Global Player. *Sustainability*. 2024. Vol. 16. No. 21. Article 9430. DOI: <https://doi.org/10.3390/su16219430>
 29. World Bank. Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) – Ukraine [indicator NV.AGR.TOTL.ZS]. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=UA> (дата звернення: 1.06.2024).
 30. World Bank. Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) – Ukraine [indicator SL.AGR.EMPL.ZS]. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=UA> (дата звернення: 1.06.2024).
 31. World Food Programme. War in Ukraine: How a humanitarian tragedy fed a global hunger crisis. 2023. URL: <https://www.wfp.org/stories/war-ukraine-how-humanitarian-tragedy-fed-global-hunger-crisis> (дата звернення: 1.06.2024).